

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

CHRONIQUE		<i>L'impérialisme linguistique des Sovièts</i> 10	
<i>Le Rassemblement Démocratique Africain</i> 1		Roumanie : <i>Carnet de contremaitre. — La mobilisation de l'esprit</i> 10	
DOCUMENTS		<i>Sabotage et répression</i> 11	
<i>Trois témoignages sur la Russie soviétique</i> 4		Hongrie : <i>Impérialisme idéologique. — Discours de Mathias Rakosi. — «La production n'a pas de plafond»</i> 12	
<i>La résistance en Esthonie. — En Allemagne occidentale vivent 9.400.000 réfugiés</i> 6		Pologne : <i>Militarisation accentuée... A la recherche du « héros positif ». — Un aspect de la lutte de classes à la campagne. — Plus fort que Stakhanov</i> 13	
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		LA VIE EN U.R.S.S.	
Tchécoslovaquie : <i>Prague-Pékin... Les mineurs en face des nouveaux salaires. — Les Slovaques deviendront-ils orthodoxes ?</i> 7		<i>L'Union Soviétique et la paix</i> 14	
Zone soviétique en Allemagne : <i>Un « travailleur forcé » nous parle</i> 8		<i>La campagne pour les élections au Soviet Suprême</i> 15	
Yougoslavie : <i>Révélation de Moché Pijade sur le projet de Fédération des Slaves du Sud</i> 9		LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
		<i>Alignement de la Chine communiste sur l'U.R.S.S. — L'action communiste dans l'Inde</i> 16	

CHRONIQUE**Le Rassemblement Démocratique Africain**

Sans doute faudrait-il pour écrire complètement l'histoire du Rassemblement Démocratique Africain, remonter à quelques années avant sa fondation et évoquer les répercussions qu'ont eues dans les milieux les plus évolués de l'Afrique Noire, l'ébranlement de la puissance française dans l'Empire à la suite de la défaite de 1940, les conflits qui opposèrent les uns aux autres les fonctionnaires fidèles à Vichy et ceux qui représentaient la France Libre et aussi la propagande anticolonialiste des Américains qu'ils fussent animés par une idéologie anticolonialiste naïve et sommaire ou par le souci d'intérêts plus matériels. C'est alors, en effet, que germèrent, non dans l'âme des masses demeurées primitives, mais dans l'esprit de quelques-uns des indigènes qui doivent le plus à la colonisation française, parce qu'elle les a mis au fait des modes d'action et de la pensée européenne, d'assez folles ambitions

qui devaient tôt ou tard faire d'eux l'instrument et la proie de démagogues sans scrupules.

Négligeons toutefois ces prolégomènes et reprenons les faits à une date plus proche, à 1945, au moment où les élections envoyèrent à l'Assemblée Nationale, entre autres parlementaires indigènes, Félix Houphouët-Boigny, comme député de la Côte d'Ivoire. Il jouissait dans son pays, dès avant la guerre, d'une assez large réputation. On n'ignorait pas, ce qu'il fait sonner très haut aujourd'hui, qu'il descendait d'anciens chefs traditionnels, et l'administration française suivant en cela une de ses pratiques les plus constantes et les plus intelligentes, l'avait consacré comme chef de son canton. Cette fidélité fort légitime au passé de sa famille et de sa race, ne l'avait pas empêché de profiter assez largement de la culture française. Il était catholique, il était médecin, un médecin connu pour

les services qu'il rendait volontiers à ses compatriotes. Grand propriétaire terrien, il s'était appliqué à faire adopter les méthodes de travail européennes par les indigènes qu'il employait dans ses plantations. Bref, c'était un personnage considérable, mais que nulle ambition politique, semble-t-il, n'avait, avant 1940, opposé à l'autorité de la France.

En 1945, lorsqu'il résolut de se faire élire, il groupa les planteurs africains comme lui en un syndicat, dont la fonction fût moins l'étude de questions professionnelles que la collecte des fonds, et la propagande en faveur d'Houphouët-Boigny qui fut élu.

Dans sa campagne électorale, Houphouët s'était heurté à l'hostilité du gouverneur de l'époque M. de Maud'huy. Celui-ci après les élections, fut en conséquence remplacé et son successeur, M. Latrielle n'avait que complaisances pour le tout puissant élu. Il sembla, pendant plusieurs années, que la Côte d'Ivoire était gouvernée par Houphouët-Boigny, et celui-ci, grisé peut-être par cette puissance inattendue, alla jusqu'à abuser d'un pouvoir qu'il ne possédait que par personne interposée. C'est ainsi qu'il imposa la révocation et presque l'exil d'Essey-Bonzou, un chef traditionnel d'une race autre que la sienne, et qu'il le fit remplacer par un de ses parents, son cousin, Amoukon Dihie, ce qui n'alla pas sans rixes ni heurts.

Les communistes entrent en scène

Autant qu'on le sache, M. Houphouët-Boigny, n'était pas alors communiste ni communiste : sa position sociale n'est pas celle d'un prolétaire, et ceux de ses compatriotes dont il avait sollicité l'appui lors des élections étaient comme lui, des planteurs, ce qu'on pourrait appeler la haute bourgeoisie africaine. Mais, sans que les circonstances exactes en soient connues, M. Houphouët-Boigny et les communistes se rencontrèrent. A l'Assemblée nationale les députés communistes s'empressèrent autour des élus noirs et appuyèrent de leurs voix toutes les propositions qu'ils déposèrent. En Côte d'Ivoire, il se trouva que le chef de cabinet du nouveau gouverneur M. Lambert était inscrit au parti communiste. Il n'en fallait pas plus aux communistes pour établir de solides contacts avec le mouvement indigène, et pour en prendre bientôt la direction.

Jusqu'en 1942, le communisme était à peu près inconnu en Afrique Noire, alors que le parti socialiste y possédait déjà depuis fort longtemps des organisations, au Sénégal notamment. Mais la présence de militants communistes dans les conseils du gouvernement, à Alger d'abord, à Paris ensuite, hâta, là comme ailleurs, la conversion aux doctrines bolchevistes d'un certain nombre de fonctionnaires et de bourgeois, européens ou indigènes, et même des gens du peuple, notamment parmi les soldats qui avaient parti-

cipé à la guerre aux côtés des troupes alliées. C'était là de quoi constituer une organisation proprement politique, soit une fédération africaine du P.C., soit un parti communiste africain.

Cette solution fut écartée alors de façon délibérée. On en était à l'époque où, par toute la terre, les communistes pratiquaient l'« union des classes », « la main dans la main » avec les bourgeois nationalistes, en Chine aussi bien qu'en France, ou en Yougoslavie, et se hissaient au pouvoir grâce à cette collaboration des classes. Loin donc de créer une organisation ouvertement communiste, dont la base sociale, à défaut de prolétariat industriel, eût été plus étroite, ils poussèrent à la création d'un vaste rassemblement de masse. En Côte d'Ivoire, ils décidèrent Houphouët-Boigny à élargir à la fois, socialement et géographiquement, le syndicat des planteurs sur lequel, jusque-là, il avait pris appui. Socialement, il fallait créer un parti ouvert largement à toutes les catégories sociales. Géographiquement, il fallait l'étendre à toute l'Afrique Noire. Et c'est ainsi que naquit, à la suggestion des communistes, l'idée du Rassemblement Démocratique Africain.

De ce Rassemblement, bien sûr, les communistes ne seraient pas des membres comme les autres. Ils ne se noieraient pas dans la masse. Ils demeureraient groupés en des *Groupes communistes d'Etudes* (G.E.C.) et garderaient ainsi la possibilité de manœuvrer conformément aux instructions d'en haut, la masse nécessairement presque énergumène du groupement de masse qui allait naître.

Naissance du R.D.A.

En septembre 1946, Houphouët-Boigny prit donc contact avec tous les parlementaires africains et obtint leur accord pour la constitution du groupement projeté. Un congrès serait convoqué à cet effet à Bamako, au Soudan, du 19 au 21 octobre 1946. Un manifeste fut rédigé qui exposait les trois principes fondamentaux du mouvement : égalité politique et sociale, assemblées locales démocratiques, union librement consentie avec la France. Le Congrès, officiellement, n'était pas communiste. Mais la part que les communistes avaient prise à son organisation, celle qu'ils prirent à ses travaux, ne fut-ce, comme M. Raymond Barbé, que dans les coulloirs, ne pouvaient passer inaperçues et elles empêchèrent le mouvement nouveau d'avoir l'ampleur que l'on voulait lui donner. Selon toute vraisemblance, il y eut là une faute de manœuvre. Il fallait, pour réussir, de l'intelligence et de la souplesse. M. Raymond Barbé, qui était chargé de l'opération est connu pour ne point posséder ces deux qualités là.

Les manœuvres communistes soulevèrent en effet, une double opposition. Opposition d'abord des élus indigènes, qui n'étaient pas des novices,

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

et qui appartenait depuis de longues années à des organisations telle que la S.F.I.O. Ce fut le cas de MM. Senghor et Lamine-Gueye, qui, après avoir donné leur adhésion au projet du manifeste n'assistèrent pas au Congrès de Bamako, quand ils y connurent la présence de M. Barbé, celui aussi de M. Fily Dabo Sissoko (ministre depuis dans l'éphémère cabinet André Marie) qui décida, au cours du Congrès, de ne pas adhérer à l'organisation nouvelle, de M. Spithy, qui, après quelques mois d'appartenance au R.D.A. en fut exclu pour avoir voulu résister à l'emprise communiste, et

Opposition aussi, et le fait est caractéristique d'éléments extrémistes, qui, sous les effets peut être de la propagande américaine qui avait sé après 1942 en A.O.F., entendaient donner au R.D.A. un programme d'autonomie, qui eut vis-semble-t-il, à rien moins qu'au détachement des territoires africains de l'Empire français (1). Telle était la position de M. Boubou-Hama (Niger), démeuré au R.D.A., telle était surtout celle de M. Zinzou (Dahomey). Mais le parti communiste, dont les leaders étaient alors au gouvernement, avait donné l'ordre qu'il ne fut pas parlé d'autonomie au Congrès de Bamako. M. Zinzou dénonça, soutenu par M. Boubou Hama, les menées du P.C. et avec tant de bonheur qu'il fut élu par le Congrès secrétaire général du R.D.A. ; quelques heures après il donnait sa démission, à la demande et sous la pression des éléments communistes.

Le résultat fut que le R.D.A. ne recueillit presque aucune adhésion notable dans les divers territoires de l'A.O.F., sauf en Côte d'Ivoire, et qu'il n'y put recruter par la suite, qu'un nombre insignifiant d'adhérents. En Côte d'Ivoire, au contraire, son influence a été et demeure considérable. Il y compterait 700.000 adhérents, sur une population de 2.500.000 âmes. Il y a son siège à Abidjan. Son président est Houphouët-Boigny. Son secrétaire général, M. Gabriel d'Arboussier, soudanais par sa mère, a été adopté par la Côte d'Ivoire, qui en a fait un de ses représentants à l'Assemblée de l'Union Française, après qu'il eut été à l'Assemblée constituante, l'élu du Gabon. Bref après les élections de mai 1948, qui complétèrent l'assemblée territoriale de la Côte d'Ivoire, le R.D.A. y disposait de 25 sièges sur 27.

Le grand tournant de 1948

A cette date encore, le R.D.A., même en Côte d'Ivoire, pouvait faire illusion, du moins à des gens peu avertis. Ses liens avec le parti communiste semblaient assez lâches pour lui laisser une liberté d'action suffisante, et il n'est pas interdit de penser que certains aient cru alors qu'ils pourraient faire servir le R.D.A. à une tâche d'émancipation sociale. D'instrument aux mains du communisme mondial, il serait ainsi devenu une institution politique autonome.

Mais les communistes veillaient. Ils n'étaient pas disposés à laisser ainsi le R.D.A. s'émanciper de leur tutelle. Ils l'étaient d'autant moins qu'entre temps, une nouvelle politique avait été inaugurée, celle que définit le rapport Jdanov à la première conférence du Kominform, au mois de

(1) M. Zinzou déclare aujourd'hui qu'il s'agissait de « l'autonomie de la personnalité de chaque territoire mais dans le sein de l'Union Française ». Il reconnaît cependant que le programme minimum qu'il prévoyait alors avait « pour objet de promouvoir dans les plus brefs délais, l'émancipation politique, culturelle, sociale des Africains et de les conduire le plus rapidement possible vers une autonomie administrative, politique, économique et sociale ». J. O. Union Française, 10-2-1950.

septembre 1947. Le nouveau mot d'ordre appelait à la lutte ouverte et violente, et il était valable pour l'Afrique aussi bien que pour l'Europe.

C'est M. Raymond Barbé, qui, par une circulaire adressée le 20 juillet 1948 aux *Groupes d'Etudes communistes*, transmet aux militants communistes d'A.O.F. les nouvelles consignes. Pour bien marquer que le temps de la concorde était fini, il y dénonçait la « sous estimation des conflits de classe » (qu'auparavant il reprochait aux mêmes de surestimer), la tendance au crétinisme parlementaire du réformisme, l'hésitation à recourir à l'action des masses, etc... Les liens entre les groupes communistes et le R.D.A. devaient être resserrés, et l'action de celui-ci étroitement coordonnée à celle du P.C.F., notamment dans la lutte contre le Plan Marshall et l'impérialisme américain.

Le principal instrument de cette mainmise définitive du parti communiste sur la R.D.A. fut M. Gabriel d'Arboussier. Fils d'un gouverneur français et d'une indigène descendant d'une vieille famille de Djenné, formé à l'Ecole Coloniale, il avait jusqu'en 1944 poursuivi, sans grand éclat, une carrière dans l'administration en Haute Volta, au Sénégal, en A.E.F. Déjà durant la guerre il avait fait preuve de quelque ambition, d'un certain goût politique, mais ses idées n'étaient pas précisément alors celle d'un communiste (2). Il est maintenant depuis 4 ou 5 ans leur homme ; c'est à eux, à leur appui, plus qu'à son talent et sa séduction — qui sont grands — qu'il doit d'être un homme en vue : secrétaire général du R.D.A., conseiller de l'Union Française, Vice-président de l'Assemblée de l'Union, Vice-président au Congrès des Partisans de la Paix et de la Liberté.

La circulaire de M. Raymond Barbé n'était pas vieille d'un mois que M. d'Arboussier, en rédigeait une de même encre, à l'usage des membres du R.D.A. qui étaient invités à se ranger aux côtés des « forces démocratiques » dans le combat en cours. En octobre enfin, M. Raymond Barbé (3) lui-même se rendait en Côte d'Ivoire, scellait avec Houphouët une sorte d'alliance et organisait avec lui pour que nul n'en ignore, des réunions publiques sur le thème sans surprise : « les Peuples d'Afrique ne feront jamais la guerre à l'U.R.S.S. ».

L'action suivit, conforme à la nouvelle tactique. Dans les premiers jours de janvier 1949, la R.D.A. tint à Abidjan son second Congrès. Celui-ci avait été précédé du 22 au 31 décembre d'une session de formation des cadres, dont les thèmes étaient la nécessité de l'action des masses et le moyen de l'organiser. Un mois après, cette science toute neuve était mise à l'épreuve. Le 6 février, alors qu'un ancien conseiller de l'Union Française pour la Côte d'Ivoire, récemment exclu du R.D.A., M. Diaument, organisait à Treichville, une des quatre agglomérations qui composent Abidjan une réunion pour expliquer dans quelles conditions il avait quitté le R.D.A. les communistes envoyèrent là leurs troupes. Le résultat fut une façon d'émeu-

(2) Un ministre socialiste, un moment, a songé à lui pour en faire un Haut-Commissaire de la République à Madagascar.

(3) Les élus communistes profitent au maximum des facilités que leur donne le règlement de l'Assemblée de l'Union Française pour entreprendre aux frais du Trésor, des voyages d'information qui sont des voyages de propagande. D'après le dénombrement entrepris par un député, les conseillers communistes de l'Union Française avaient fait ainsi, en 1949, vingt deux voyages outremer. En Afrique du Nord 3 voyages, en A.O.F. 6, à Madagascar 2, à la Côte des Somalis 1, à la Réunion 2, à la Martinique 2, à la Nouvelle Calédonie 1, à Tahiti 1, en Indochine 2 (J.O. Assemblée Nationale, 16-2-1950, p. 1127).

te, qui fit plusieurs morts et s'accompagna de pillages et d'incendies.

Menace de déclin

Cet usage de la violence provoqua chez un bon nombre d'élus ou de notables indigènes de la Côte d'Ivoire, un grand trouble de conscience. Déjà la nomination d'un nouveau gouverneur, M. Péchoux, avait rendu confiance à ceux qui n'osaient pas, auparavant, se dresser contre la dictature d'une organisation qui avait toute l'administration de la région à ses ordres. Le coup de force de Treichville les décida à rompre tout lien avec un mouvement qui suivait si manifestement des ordres d'un parti politique, et par son intermédiaire ceux d'un gouvernement étranger. Les démissions affluèrent, dont celle de M. Léon, conseiller de l'Union Française. En définitive, le R.D.A. qui, voici deux ans, disposait de 25 voix sur 27 à l'Assemblée territoriale éburnéenne n'en compte plus aujourd'hui que 11.

Contre cette désaffectation, il fallait réagir. On s'appliqua à exercer une sorte de terreur contre les dissidents et les éléments de la population qui les suivaient : expulsion du village des « infidèles » (c'est le terme employé), incendie de leur case, menaces, brutalités, organisation de manifestations spontanées (notamment de femmes) en faveur des militants R.D.A. arrêtés à la suite des événements de février 1949 et détenus à Grand Bassam, le tout culminant dans ces grèves du marché décidées en décembre et d'où sont sortis les graves événements de Bouaflé et

de Dimbroko, qui ont causé un nombre élevé de morts.

La politique communiste

Il serait intéressant d'étudier les répercussions de l'action communiste du point de vue des intérêts français et des intérêts indigènes en Côte d'Ivoire. On verrait que les conflits qu'elle y a provoqués ont moins l'allure de luttes de classes, ou même d'une lutte « nationale » contre « l'occupant européen », que celle de conflits entre indigènes, et même entre tribus indigènes, comme si l'on se trouvait ramener à la période antérieure à la présence française. Mais ce n'est pas ici le lieu d'une telle étude. Bornons-nous à mettre en relief les deux objectifs que le parti communiste s'est assignés en Côte d'Ivoire comme dans toute l'Afrique :

1°) Provoquer, partout où s'étend l'autorité de la France, des troubles capables de briser cette autorité et de contribuer ainsi à la désagrégation de l'appareil politique et administratif de la nation.

2°) Faire que l'Afrique, et tout particulièrement l'Afrique Occidentale française, ne soit pas pour les Etats-Unis, dans l'hypothèse d'un second conflit mondial, une base de départ politiquement sûre et matériellement bien équipée. Ce n'est pas par hasard que les événements d'Abidjan se sont produits au moment où se réunissait le Comité de Défense de l'Afrique Centrale...

DOCUMENTS

Trois témoignages sur la Russie soviétique

Malgré la rigidité et l'imperméabilité du rideau de fer, la réalité soviétique commence à être dévoilée chaque jour un peu plus. Les mouvements de population engendrés par la guerre, l'exil volontaire de beaucoup de Russes après le conflit, ont permis au monde occidental d'obtenir des précisions sur certains aspects de l'U.R.S.S. que le Kremlin a toujours cherché à cacher. La publication presque simultanée de trois livres nouveaux sur la Russie vient confirmer ce que de nombreux ouvrages avaient déjà révélé. Mais comme il s'agit de témoignages, la réalité quotidienne de la vie soviétique est illustrée de façon saisissante et concrète. Chacun dans leur sphère respective, ils constituent des documents vécus et irréfutables sur la vie en U.R.S.S.

MON AMI VASSIA

Mon ami Vassia (1) est un reportage de la vie et du travail dans le Donetz. Jean Rounault, l'auteur de ce livre, est un Français qui se trouvait en Roumanie au moment de l'occupation par l'Armée Rouge. Déporté arbitrairement avec des milliers de Roumains, il fut envoyé comme travailleur en Russie. Il ne fut ni jugé ni condamné, non plus que les autres Roumains qui l'accompagnaient. Rien ne leur était reproché et la mesure

qui les frappait n'avait aucun caractère punitif. La Russie avait simplement besoin de main-d'œuvre pour ses usines, et elle recrutait de force, partout où elle pouvait, des hommes valides en état de travailler. Le statut de ces hommes peut donc s'assimiler, dans une certaine mesure, au S.T.O. institué pendant l'occupation par les Allemands. Ces déportés vivaient dans des camps, mais ils travaillaient dans les usines du Donetz avec des travailleurs soviétiques libres qu'ils cotoyaient journalièrement. La population ouvrière vivait dans des conditions misérables. Les enfants venaient mendier du pain auprès des déportés qui arrivaient et les conditions vestimentaires de la population russe étaient telles que les déportés, venus pourtant avec des habits usagés, paraissaient habillés princièrement à côté des Russes couverts de guenilles.

Seule, la catégorie des cadres supérieurs, les *natchalniks* (directeurs d'usines, ou directeurs de mines) les *contremaitres* et les *stakhanovistes* vivent dans des conditions acceptables. A l'usine leur cantine est plus abondamment pourvue, on y distribue du pain blanc et des plats cuisinés. Mais pour toute la masse des travailleurs libres ou déportés, la cantine ne distribue que du pain noir et une soupe claire. Peut-on d'ailleurs parler de travailleurs libres en U.R.S.S. ? Les ouvriers sont mobilisés à l'usine où ils sont affectés, aucune réclamation n'est admise, et toute tentative de fuite est sanctionnée par une condamnation dans un camp de travail de la Sibé-

(1) *Mon ami Vassia*, par Jean Rounault (Edit. Sul-liver).

rie. Pour 10 heures de travail par jour, le salaire moyen d'un ouvrier est de 450 à 500 roubles par mois, soit le prix d'achat d'un kilo de lard ou de 2 litres d'huile. Le salaire des ouvriers est donc un salaire de famine, dont le pouvoir d'achat était encore amoindri pendant la guerre où sévissait le marché noir et où manquaient à ce point toutes choses que les Russes devaient acheter fort cher de vieux papier de journal pour rouler leurs cigarettes.

Dans l'organisation du travail la bureaucratie et l'arbitraire règnent en maîtres. Chaque entreprise est placée sous la direction d'un *natchalnik* secondé par des adjoints. Mais le Parti Communiste exerce son contrôle par le truchement d'un *partorg*, responsable du P.C., sorte de Contrôleur général de l'entreprise. Une norme est assignée pour chaque *mastekaia* (ou atelier). Les affectations sont faites souvent très arbitrairement, sans tenir compte des spécialisations. Ce fait est surtout caractéristique dans l'utilisation des compétences de la main d'œuvre déportée. Enfin les contrôles permanents, les statistiques de production, les écritures inutiles, l'utilisation des bons (*zapiska*) pour l'entrée et la sortie du personnel et du matériel exigent une bureaucratie infiniment lourde qui paralyse la bonne marche des usines et la production, au lieu de les stimuler.

Telles sont les conditions dans lesquelles vit et travaille l'ouvrier soviétique. Pour les travailleurs déportés les conditions sont encore plus difficiles car les journées de travail sont parfois plus longues, l'alimentation encore plus précaire et la vie dans des baraquements sans hygiène provoque la mort de nombreux déportés par la famine ou par cette plaie des camps : le typhus exanthématique. A cela s'ajoutent intrigues et vexations qui rendent la vie insupportable. Sur tous ces aspects tragiques de la vie des ouvriers soviétiques, « *Mon ami Vassia* » apporte des précisions vécues du plus grand intérêt.

LA CONDITION INHUMAINE

Avec *La condition inhumaine* (2) de Jules Margoline, c'est un tableau de la vie des reclus qui nous est brossé. En U.R.S.S. vivent plus de dix millions de condamnés, déportés dans des camps, généralement dans des régions au climat dur où les travailleurs libres ne viendraient pas se fixer. Cet immense réservoir de main d'œuvre esclave permet au gouvernement soviétique de défricher et d'exploiter les ressources de l'U.R.S.S. dans des conditions économiques avantageuses. Car les détenus ne sont pas payés et ne reçoivent qu'une pitance très réduite. Jules Margoline est un israélite polonais déporté avec des centaines de milliers de ses compatriotes polonais après l'occupation de la Pologne par l'Armée Rouge. Condamnés à un travail surhumain et très nettement sous-alimentés, les détenus sont obsédés par la faim. Un climat de banditisme règne dans les baraquements. Les droits communs se ruent sur les politiques pour les rançonner, les forts pillent les faibles, et ceux-ci dépérissent et meurent. Les conditions matérielles et morales de la vie des camps sont épouvantables. Les Polonais comptaient sur l'amnistie décrétée par le Kremlin après la guerre germano-soviétique, au moment où une armée polonaise devait être mise sur pied contre l'Allemagne. Mais pour quelques libérés, combien restèrent dans les camps et y périrent victimes de cette condition inhumaine que Margoline dépeint dans ses plus affreux dé-

tails après l'avoir connue, quotidiennement, pendant 5 années de détention. Ce livre est un témoignage d'une qualité rare, tant par l'honnêteté profonde de l'auteur, que par ses tendances politiques, et sa valeur intellectuelle.

MA CARRIERE A L'ETAT-MAJOR SOVIETIQUE

Le troisième témoignage sur l'U.R.S.S. publié sous le titre *Ma carrière à l'Etat-Major soviétique* (3) est celui d'un haut fonctionnaire de l'Etat-Major. S'il a quitté la Russie après la guerre ce n'est que pour des raisons politiques, car la vie qu'il y connut n'eut rien d'inhumaine. Il ignore la vie misérable des ouvriers comme l'esclavagisme des camps. Et s'il fut condamné et dégradé pendant la guerre, ce fut pour avoir communiqué imprudemment des bulletins militaires dont il devait garder le secret. On ne trouvera donc, dans son livre, rien qui concerne la vie difficile des humbles et des parias. Dans cette société dite sans classe, de l'Union Soviétique, il appartenait à cette partie privilégiée de la nation qui ne manque ni d'argent, ni de nourriture, ni de confort.

Son témoignage est par contre fort intéressant par les renseignements qu'il communique sur les hautes sphères politiques et militaires de l'U.R.S.S. pendant la guerre, même si certaines parties, comme cela apparaît quelquefois, ont été rectifiées après-coup en tenant compte du déroulement ultérieur des événements.

Pendant la guerre qui opposa la France et l'Angleterre à l'Allemagne, l'Etat-Major soviétique, Chapochnikov en tête, estimait que tôt ou tard l'alliance germano-soviétique serait rompue et qu'un conflit devait être envisagé entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne. Chapochnikov estimait qu'en cas d'invasion allemande l'Armée Rouge ne disposerait que de 4 lignes d'arrêt : la ligne Riga-Kovno-Brest-Tchernovitz, la ligne Tallin-Ovinak-Minsk-Ouman-Kichinev-Akherman-Odessa, la ligne Leningrad-Moscou-Koursk-Karkhov-Rostov, et enfin la ligne Vologda-Gorki-Kouybichev-Stalingrad. Toujours selon Chapochnikov la première ligne n'était pas défendable; la seconde serait emportée en deux mois; quant à la troisième elle pourrait être défendue, encore que difficilement en certains endroits, mais une grande partie du territoire aurait été envahie dont des régions agricoles très fertiles et de très grandes régions industrielles, et après des pertes très élevées en soldats et en civils. Aussi l'Etat-Major préconisait l'attaque de l'Allemagne, occupée à l'Ouest, ce qui eût permis d'occuper une partie des territoires allemands, d'occuper la Tchéco-Slovaquie, la Roumanie, et de faire perdre à l'Allemagne ses sources de pétrole et ses possibilités pour faire une guerre aérienne et de blindés.

Mais le Politburo, bien qu'assez divisé, partageait plutôt l'avis de Staline qui voulait ruser, manœuvrer les capitalistes et laisser la Russie au-dessus de la mêlée, pour qu'elle puisse porter le coup de grâce, le jour où les puissances capitalistes seraient épuisées.

Pendant ce temps une intense activité diplomatique règne à Moscou. Le traité avec la Yougoslavie est signé le 5 avril 1941; le 13 avril le traité avec le Japon. Staline envoie à Berlin l'ambassadeur Dekanozov, grand spécialiste de l'espionnage, avec mission d'organiser le service Dezi, service des fausses informations pour les Allemands.

Quand la guerre se déclancha entre la Russie

(2) *La condition inhumaine* par Jules Margoline (Calmann-Lévy).

(3) *Ma carrière à l'Etat-Major soviétique* par Ivan Krylov. (Edit Dominique Wapler).

et l'Allemagne, les pronostics de Chapochnikov se vérifièrent et son plan de défense fût mis à exécution. Mais pour éviter que Chapochnikov ne retire un prestige trop grand par son plan de redressement, le Politburo, craignant les rivalités des militaires, le fit disparaître.

Malgré les désastres subis par l'Armée Rouge désastres accrus par les mouvements insurrectionnels des Kalmouks, Ingouches, Tchetchnia. Tartares de Nogai, Cosaques du Kouban, la ligne du front put se redresser, grâce surtout aux maladresses de la propagande allemande auprès des rebelles. Sur le plan militaire la situation russe fût sauvée en grande partie par le plan Chapo-

chnikov, par l'aide américaine, par un certain nombre de fautes tactiques allemandes provoquées par le service du contre-espionnage, et aussi par le service de renseignements soviétiques qui comptait comme principal agent un membre influent de l'entourage direct de Hitler.

Sur toute cette activité souterraine, sur les intrigues et les oppositions au sein du Politburo et de l'Etat-Major soviétique, sur le caractère de Staline et de ses collaborateurs, sur le déroulement du Grand Conseil de Guerre du 21 août 1941 au Kremlin, le livre d'Ivan Krylov apporte des précisions qui en font un document historique intéressant.

La résistance en Esthonie

(De notre correspondant de Stockholm)

Interrogés séparément, des réfugiés venant d'Esthonie rapportent que la résistance armée au régime soviétique connaît actuellement un regain d'activité dans le pays. Elle est particulièrement violente en Esthonie occidentale où elle est dirigée par Elmar Hilp, un jeune paysan de l'île de Saaremaa, et le Nord-Est du pays où règne un certain Purgas.

Particulièrement actifs en 1949, Hilp et sa bande sont allés jusqu'à attaquer des trains transportant des déportés pour libérer leurs compatriotes et liquider leurs gardes. Ils s'attaquent également aux fonctionnaires importants du parti communiste et comptent ainsi déjà plus de vingt têtes à leur actif. Le M.V.D. recherche activement Elmar Hilp, il a même mis sa tête à prix (successivement 25.000 puis 100.000 roubles) mais jusqu'à présent personne ne semble songer à trahir ou livrer Hilp que la population considère comme un héros national.

Les exploits de Purgas sont peut-être moins spectaculaires mais n'en sont pas pour autant moins effectifs. Travaillant souvent en collaboration, Hilp et Purgas pourchassent les communistes importants, allant parfois jusqu'à les enlever pour exiger une rançon qui soit dit en passant, leur est toujours payée scrupuleusement car personne n'ignore, les autorités soviétiques moins que les autres, que les deux « bandits » ne plaisantent pas.

Pour se ravitailler, Hilp et Purgas attaquent des entrepôts ou des magasins gouvernementaux. Quand ils ont besoin d'argent, suivant en cela l'exemple du Staline de l'époque révolutionnaire,

ils pillent une banque ou un comptoir gouvernemental quelconque. C'est ainsi que l'un de nos informateurs fut le témoin d'une opération de police dirigée par le M.V.D. à Kivoli à la suite d'une attaque effectuée par Purgas et sa bande contre une société locale. Attaque qui rapporta quelques 200.000 roubles aux rebelles et la mort au fonctionnaire qui prévint le M.V.D. Bien entendu l'enquête n'aboutit pas.

En Allemagne Occidentale vivent 9.400.000 réfugiés

Allemands qui ont fui la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc	7.400.000
Allemands ayant fui la zone orientale de l'Allemagne	1.500.000
Etrangers : Polonais, Baltes, Ukrainiens, Yougoslaves, Hongrois, Tchèques	500.000
	<hr/>
	9.400.000

Le Dr. Gerstenmeier qui fit l'enquête souligne d'autre part le fait que la situation ne fait qu'empirer. Chaque jour arrivent dans la zone occidentale près de 1.100 fugitifs venant de l'Est. Dans les deux dernières années 1.600.000 réfugiés sont entrés en zone occidentale, 750.000 rien que pour l'année 1949...

(Der Landbote, 23-2-1950).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

Prague - Pékin

La présence tant remarquée de M. Gregor, ministre du commerce extérieur tchèque à la réception donnée au Kremlin en l'honneur de la délégation chinoise présidée par Mao Tsé Toung, ne saurait être tenue pour une simple coïncidence. En effet, dès le 19 janvier, donc plusieurs semai-

nes avant l'annonce officielle du traité d'alliance et de commerce entre l'U.R.S.S. et la Chine nouvelle, on pouvait lire dans la revue tchèque *HOSPODAR* un article fort bien documenté sur « *Les perspectives économiques de la Chine populaire* », dont voici le passage capital :

« En ce qui concerne le commerce extérieur, il est certain que la Chine offre désormais un immense débouché caractérisé par une demande pratiquement illimitée d'équipements industriels et de biens d'investissements de toutes sortes, d'une part, d'articles finis que, dans un temps prévisible, l'économie ne sera pas en mesure de produire, d'autre part. La question qui se pose est de savoir si ces importations d'un intérêt absolument vital seront subordonnées à la capacité d'exportation de l'économie chinoise ou bien s., après avoir surmonté quelques obstacles initiaux, le nouveau gouvernement chinois ne cherchera pas une aide à l'étranger lui permettant d'accroître les importations, de satisfaire les besoins essentiels, et, partant, de faciliter l'extension de l'économie chinoise. »

C'est sous cet angle que doit être interprété l'accord financier soviéto-chinois par lequel l'U.R.S.S. a consenti un prêt de 300 millions de dollars s'échelonnant sur 5 années, soit 60 millions par an. Vu le nombre de la population, cela représente 0,13 dollar *per capita* (alors que les crédits alloués à la France au titre du plan Marshall se chiffrent par 20 dollars par habi-

tant). La capacité extrêmement réduite du prêt soviétique sera en partie compensée par les fournitures, dans la plupart des cas sans contre-partie, que seront tenus de faire à la Chine les pays satellites, et plus particulièrement la Tchécoslovaquie, pays le plus industrialisé du glacis. En effet, dans le *HOSPODAR* cité nous relevons le paragraphe suivant :

« La reprise des relations avec la Chine nouvelle ouvre à notre économie nationale une perspective immense et des possibilités pratiquement inépuisables. En effet, la socialisation a libéré une demande jusqu'à présent insatisfaite d'une population qui représente presque le quart de l'humanité. Des considérations précédentes il ressort qu'il s'agira de satisfaire une demande portant d'une part sur les produits dont nous sommes les exportateurs traditionnels, d'autre part sur ceux que nous produisons grâce à la refonte de la structure même de notre économie nationale dans le cadre du plan quinquennal. »

Voilà qui explique bien des raisons de la présence simultanée à Moscou des négociateurs chinois et du ministre du commerce extérieur tchèque.

Les mineurs en face des nouveaux salaires

Le *HOSPODAR*, du 9 février, se préoccupe des écarts — nuisibles selon la revue tchèque — dans l'extraction du charbon. Son étude consacrée à la production en janvier dernier, débute par le passage suivant :

« Nos houillères n'ont pas réalisé les objectifs assignés par le plan quinquennal pour les quatre semaines de janvier. De nouveau ont surgi certaines difficultés et obstacles... Bien que le Congrès national de la C.G.T. (1) eût assigné aux mineurs le devoir d'étaler la production d'une manière régulière sur tout le mois, on doit malheureusement constater de nouveau que des écarts considérables subsistent. L'analyse de la production par semaine révèle les résultats suivants :

Bassin de	première	deuxième	troisième	quatrième
	semaine	semaine	semaine	semaine
	%	%	%	%
Ostrava	89,5	94,8	95,3	119,1
Kladno	83	88,8	89,7	122,2
Most	96,4	96,2	97	110

« La situation a été analogue dans les bassins

(1) En décembre 1949. Voir les deux numéros de décembre 1949 et janvier 1950 du *B.E.I.P.I.*

secondaires. Il en ressort qu'un « grand coup » a été fourni pendant la dernière semaine du mois afin de combler partiellement les retards des 3 précédentes semaines. On a dû travailler pendant deux dimanches consécutifs, bien qu'il soit souhaitable de ne pas prolonger la pratique des dimanches assimilés aux jours ouvrables. Par ailleurs, on a enregistré un nombre considérable d'heures supplémentaires. Enfin les travaux d'entretien ont été négligés. Tout cela augmente les prix de revient et entraîne, par la suite, un absentéisme accru. »

Le *HOSPODAR* voit la cause première de la baisse de production, dans l'attitude hostile des mineurs à l'égard des nouveaux salaires. En effet, pour conserver son salaire, l'ouvrier se voit dans l'obligation d'augmenter son rendement conformément aux nouvelles normes :

« L'introduction des nouveaux salaires et des nouvelles normes de travail a suscité de vives discussions parmi les mineurs. Souvent les ingénieurs se sont fait remarquer par leur absence et c'est de leur faute si certaines erreurs ont été commises. Dans d'autres puits, les permanents n'ont pas rempli leur devoir de meneurs et n'ont pas su expliquer aux mineurs l'importance de la nouvelle politique des salaires. Dans tous ces cas, la réalisation du plan a été défectueuse. »

Les Slovaques deviendront-ils orthodoxes?

Une imposante délégation composée de hauts dignitaires de l'Eglise orthodoxe russe s'est rendue en Tchécoslovaquie dans la première quinzaine de février. D'après la *PRACA*, du 8 février, on a relevé parmi ses membres :

Le métropolite Dr. Nikolai ; l'archevêque du diocèse de Lvov et de Ruthénie (1), Mgr Makarij ; Mgr. Pavol Cvetkov ; l'archidiacone S.P. Turikov ; l'hyperdiacone A. Drozdov.

La délégation était accompagnée du métropo-

lite de Prague et de Tchécoslovaquie, Jelevferif, du chancelier de l'Eglise orthodoxe en Tchécoslovaquie, Ing. Cerkes, du représentant de l'ambassade soviétique à Prague, du représentant du ministère des Cultes tchécoslovaque, etc.

Le métropolite Nikolai, président de la délé-

(1) La Ruthénie est la province « cédée » par la Tchécoslovaquie à l'U.R.S.S. au lendemain de la guerre.

gation, a été nommé docteur « honoris causa » de l'Université de Bratislava. Mais sur les activités réelles de la délégation dont les déplacements se situent principalement en Slovaquie, la presse est restée extrêmement discrète. Tout semble indiquer qu'une tentative sera faite de détacher une partie de la population slovaque, dans sa majorité très pieuse, du catholicisme, et de lui offrir le succédané orthodoxe. A Presov, capitale de la Slovaquie du Nord-Est, la délégation a assisté à l'intronisation du premier évêque orthodoxe dans cette ville où vient d'être achevée la construction d'une cathédrale orthodoxe. M.

Cepicka, ministre par intérim des Cultes, a adressé à cette occasion au nouvel évêque de Presov la lettre que voici citée par la PRACA du 14 février :

« Monseigneur, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre nomination à des fonctions aussi importantes. Je saisis l'occasion que me donne cette lettre pour remercier tous les ecclésiastiques et tous les administrateurs civils de l'Eglise orthodoxe pour leurs activités patriotiques dont la République a tellement besoin et auxquelles j'attache un si grand prix. »

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE

Un "travailleur forcé" nous parle

« Au début de ce mois la presse sous contrôle soviétique de la zone orientale de l'Allemagne annonçait la « dissolution imminente des camps de concentration ». L'on apprit cependant bientôt que cet « ukase » généreux ne s'appliquait qu'aux internés qui ne représentaient pas de danger pour la communauté et étaient innocents de tout crime ». Cette mesure ne s'applique donc pas aux personnes coupables de « crime » et internées dans des camps de travail soviétiques. Ces travailleurs forcés représentent pourtant la grande majorité de l'univers concentrationnaire. Pour illustrer les crimes dont la plupart de ces personnes « présentant un danger pour la communauté » se sont rendues coupables, ainsi que la façon dont elles sont « rééduquées », nous donnons le cas typique suivant.

**

Un jeune homme ayant l'air d'un vieillard, un être qui semble être marqué par la mort, les cheveux gris, le visage émacié, maigre et vouté. Cet homme est libre depuis 6 jours, depuis qu'il s'est évadé d'un camp de travail soviétique.

Après la guerre, ce jeune homme, appelons le Fritz, s'était inscrit au parti social-démocrate, moins pour des raisons politiques que parce que ses oncles et son père étaient de vieux militants sociaux-démocrates. Le parti social-démocrate fusionna un beau jour avec le parti communiste pour devenir le S.E.D. Fritz marié depuis peu, se faisant du souci pour sa petite famille sur le point de s'agrandir, manquant d'argent ne pensa pas à payer sa cotisation au S.E.D. Il fut convoqué par le secrétaire du parti qui lui fit tout un sermon sur la lutte de la classe ouvrière, sur l'avenir de l'Allemagne et sur l'importance du paiement de la cotisation, plus grande selon lui que toutes les affaires de famille.

Fritz envoya promener le secrétaire, jugeant plus important le bien-être de sa famille. Deux jours plus tard il était arrêté. En prison on le questionna évidemment sur la façon dont il était entré au service de « l'espionnage occidental ». Deux semaines plus tard il était condamné à 3 ans de travail forcé pour « atteinte à la paix par un travail clandestin contre l'Etat ».

Le lendemain Fritz, «ennemi public de la paix» était envoyé à Ruedersdorf, ancien camp nazi situé à quelques 90 kms de Berlin. Lorsque Fritz arriva à Ruedersdorf, il y trouva 200 internés dont 60 femmes. Le jour où il s'évada, 65 de ces internés étaient déjà morts.

La vie dans les camps soviétiques est différente de celle des camps nazis. Pas de cruauté inutile, mais le travail forcé sans nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce n'est même pas

de l'esclavage, car l'esclavagiste nourrissait ses esclaves. Le travailleur forcé des camps soviétiques est exploité jusqu'à la limite de ses forces, puis remplacé par d'autres « criminels » naturellement aussi nombreux que la population elle-même.

Fritz travailla donc durant des années avec pour ration quotidienne 400 grammes de pain et un quart de liquide baptisé pompeusement « soupe ». Par semaine, 40 grammes de matières grasses. C'est tout.

Une fois par mois visite médicale. Ceux qui avaient la chance d'être trouvés réellement malades par le « médecin », recevaient une tablette d'aspirine. Cette médication ne guérit évidemment pas beaucoup de malades, c'est alors que le chef du camp inventa une méthode de loin plus efficace : les prisonniers portés malades ne reçurent plus que la moitié de leur ration quotidienne. L'effet de cette cure fut miraculeux, le nombre des morts plus élevé.

Les colis envoyés par la famille étaient pillés par les gardiens. Par contre un commissaire politique, un certain Herr Petersen, venait une fois par mois faire une conférence politique de rééducation. Selon ce Petersen, la guerre entre l'Orient et l'Occident est inévitable, les Russes gagnent évidemment cette guerre comme « les Allemands l'auraient gagnée s'ils s'étaient aussi bien battus que les Russes ». « Vous pouvez gagner la prochaine en combattant côte à côte avec les Russes ».

Un détenu osa un jour demander au Sieur Petersen pourquoi le régime de démocratie populaire qui prenait tant à cœur de rééduquer des gens comme nous, ne se donnait pas également la peine de nous donner un peu plus de nourriture, ce qui constituerait encore la meilleure forme de propagande. Le lendemain cet imprudent s'entendit annoncer solennellement qu'il était « condamné à une année supplémentaire de rééducation pour avoir essayé de se mutiner. En outre durant 4 semaines il ne recevrait que la moitié de sa portion. » Personne ne sait si l'argument porta car l'homme mourut avant la fin du mois.

Cette punition, qui consiste à priver le détenu de la moitié de sa portion, équivaut en fait à une condamnation à mort. Fritz fut un jour condamné à cette peine, il en réchappa. Mais sentant que ses forces s'épuisaient il décida en compagnie d'un camarade de tenter « la belle ». Ils parvinrent à s'échapper et à gagner Berlin par petites étapes, voyageant de nuit se cachant de jour chez des paysans. De son passage dans un camp soviétique, Fritz a rapporté des cheveux blancs, une peau parcheminée et une tuberculose.

(New-Leader, 28-1-50).

YUGOSLAVIE

Révélation de Moché Pijade sur le projet de Fédération des Slaves du Sud

Moché Pijade, membre du bureau politique du P.C.Y. a prononcé au cours des débats budgétaires à l'Assemblée Nationale en décembre 49 un important discours sur le problème de la Fédération Balkanique.

On sait que cette question avait été évoquée lors du procès Kostov et qu'elle avait été exploitée contre la Yougoslavie, accusée à cette occasion d'avoir saboté le projet de Fédération, d'accord avec les Anglais.

Le point de vue de Moché Pijade est évidemment en opposition avec cette thèse.

Il rappelle d'abord que les négociations qui devaient avoir lieu à Belgrade même, avec les représentants bulgares en 1945 furent à la demande des dirigeants soviétiques poursuivies à Moscou. Il signale que dès son arrivée à Moscou, il apparut que le projet de Fédération serait à tout le moins ajourné. C'est pourquoi fut seulement établi un projet de traité politique, militaire et économique avec la Bulgarie le 27 janvier 1945. De ce projet, le gouvernement yougoslave possède, dit Pijade, un exemplaire en langue serbo-croate et un exemplaire en russe au bas duquel on retrouve « le paraphe de M. Zorine suivi de la signature et de la date : « V (vu) Zorine 27-1-45 ». Le traité avait donc été « vu » autrement dit approuvé par le gouvernement soviétique lui-même. Or, aujourd'hui, invoquant les preuves produites au procès de Budapest et de Sofia, la presse et la radio soviétiques prétendent que ce traité était dirigé contre l'U.R.S.S. ! » (Les Nouvelles yougoslaves, 20 février 1950).

Pijade souligne toutefois que bien que le traité esquivaient l'épineuse question de la Fédération, les représentants yougoslaves avaient discuté ce problème. En effet les points de vue yougoslaves et bulgare différaient.

Les Bulgares voulaient organiser la Fédération sur la base du partage à part égale de la représentation au sein du gouvernement et de l'Assemblée Nationale entre la Bulgarie et la Yougoslavie.

Les Yougoslaves au contraire, envisageaient une Fédération qui placerait sur un pied d'égalité les six républiques de la Yougoslavie et la Bulgarie. Dans ce projet, la Bulgarie n'était donc plus qu'un des sept états fédérés. Au reste, voici les traits essentiels des deux projets cités par Pijade lui-même.

Projet bulgare

« Le gouvernement bulgare et le gouvernement yougoslave déclarent procéder à l'unification des Slaves du Sud par la formation d'un état commun, basé sur le principe fédératif, qui aura une représentation nationale commune, un ministère des Affaires Etrangères, un Ministère de la Guerre et tous autres ministères et institutions communs, tels qu'ils seront définitivement établis par la Constitution de la Fédération...

Cette Fédération recevra un commencement d'exécution par la création du Conseil provisoire

de l'Union des Slaves du Sud, qui aura son siège à Belgrade. Ce Conseil formé suivant le principe paritaire, sera composé des représentants des deux gouvernements, etc »...

Projet yougoslave

« La Yougoslavie démocratique et fédérative, d'une part, et la Bulgarie de l'autre, s'unissent pour former un seul état fédéré qui sera composé de sept unités : la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovanie, la Macédoine, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine ; cet état aura une représentation nationale commune et constituera un territoire douanier unique. »

Ce projet, déclare Pijade, se heurta d'abord à l'opposition de Dimitrov soutenu par Staline qui affirma qu'il ne pourrait être admis par le sentiment national bulgare. « Bien qu'il me fut pénible de contredire Staline dès notre première rencontre, j'ai fait remarquer que la Serbie et le Monténégro avaient conquis leur indépendance bien avant la Bulgarie, qu'il était inconcevable que les Croates qui, mille ans auparavant avaient déjà leur Etat ne fussent pas traités sur un pied d'égalité avec les Bulgares et avec les autres. »

Toutefois, le point de vue de Staline se serait modifié rapidement puisque un ou deux jours plus tard il aurait déclaré au cours d'un dîner que la Bulgarie ne pouvait jouer que le rôle d'une des sept unités fédérées. « Les Bulgares se taisaient — déclare Pijade — et de mon côté je n'avais pas de raison de parler. »

La signature du traité devait avoir lieu en février. Mais entre temps se situe l'intervention anglaise. En effet, Popovitch, Ambassadeur yougoslave à Sofia informait son gouvernement le 4 février de la démarche anglaise auprès du gouvernement bulgare, en ces termes :

« Le 26 janvier dernier, les Anglais ont officiellement informé le gouvernement :

1°) qu'ils n'approuvaient pas la création d'une Fédération entre la Bulgarie et la Yougoslavie seules.

2°) Mais qu'ils approuveraient une Fédération ou une Confédération balkanique dont feraient également partie la Grèce, l'Albanie et la Turquie.

3°) Qu'ils sont informés que les Macédoniens et les Bulgares travaillent pour leur unification avec les Macédoniens de Grèce, ce à quoi ils s'opposent de la façon la plus formelle ; ils s'opposent également à l'unification de la Macédoine dans le cadre de l'Etat yougoslave. »

Pijade souligne que c'est la démarche anglaise qui est finalement responsable de l'échec du projet de Fédération.

« Tant que les Anglais s'en étaient tenus à leur démarche effectuée à Sofia, Moscou nous pressait de signer l'accord. Mais lorsqu'ils sont intervenus également auprès du gouvernement so-

viétique, la signature du traité devint impossible. »

Et finalement la conclusion du traité d'alliance et de collaboration fut elle-même abandonnée.

« Au cours de tous ces pourparlers — conclut Pijade — nous avons remarqué que les membres du bureau politique bulgare ne cherchaient en réalité qu'à conclure un traité qui eût reconnu à la Bulgarie la qualité d'alliée dans la guerre contre l'Allemagne. Seul Dimitrov était un partisan sincère de la Fédération mais il était pris entre le bureau politique bulgare et le gouvernement so-

viétique... Dans la mesure où les dirigeants bulgares pouvaient être partisans d'une Fédération, ils ne la concevaient que soumise à l'hégémonie bulgare. »

**

Il est inutile de souligner par un commentaire qui se dégage de lui-même l'importance exceptionnelle des révélations de Pijade, le doctrinaire le plus capable du régime Tito. Elles n'ont reçu nulle part le moindre démenti — et personne en France n'y a fait écho, malgré les renseignements inédits, et à beaucoup d'égards décisifs qu'elles apportent.

L'impérialisme linguistique des Soviétiques

Il y a peu de temps, le gouvernement yougoslave décrétait que dans l'enseignement secondaire, le russe, jusqu'ici obligatoire, ne serait plus que facultatif, ce qui donne aux élèves le choix libre entre le russe, l'anglais, le français et l'allemand. Se défendant contre les attaques de la radiodiffusion de Prague, la presse yougoslave dénonce le « chauvinisme grand-russien » des dirigeants soviétiques en l'assimilant au racisme nazi. Le journal *BORBA* du 2 février attaque le publiciste soviétique Zaslavski qui, dans un récent article de la *LITERATOURNAIA GAZETA*, avait qualifié le russe de « langue du socialisme », tout en traitant les autres langues de « rétrogrades » et de « langues d'exploiteurs ». En répondant à ces attaques, la *BORBA* écrit :

« Si l'on considère comme rétrograde la langue utilisée par Marx et Engels, si l'on considère comme langue d'exploiteur la langue de Shakespeare et de Byron, si l'on ignore la langue de Balzac, de Stendhal, de Romain Rolland et de Jean-Richard Bloch, celle de Cervantès et du Dante, cela signifie pratiquement qu'on est devenu les protagonistes d'un chauvinisme obtus qui méprise la civilisation et les idéaux des autres nations. Cela signifie qu'on s'aligne sur les théoriciens racistes qui proclamaient l'allemand langage de la « race des seigneurs » et qui considéraient toutes les autres langues comme barbares et inférieures. »

ROUMANIE

Carnet de contremaître

La création du carnet du contremaître constitue un nouveau moyen d'exploitation et d'asservissement de la classe ouvrière pour assurer le triomphe de la compétition socialiste.

« Pour consolider le rôle du contremaître, comme un facteur actif de la réalisation du programme de production, l'organisation du parti, le syndicat et l'administration des usines Sovron-Metal-Resitza utilisant l'expérience avancée des hommes soviétiques, ont introduit à titre d'essai dans quelques secteurs, le carnet du contremaître.

Celui-ci note chaque jour sur son carnet les ouvriers qui n'ont pas accompli leur programme et les engagements dans le cadre de la compétition socialiste. Il prend immédiatement les me-

sures qui s'imposent pour aider les ouvriers à acquérir la qualification professionnelle.

Le syndicat a l'obligation de contrôler jour par jour, toutes les notes des carnets.

Le carnet doit permettre de voir quels ouvriers n'ont pas rempli leurs engagements, pour quels motifs, et quelles sont les mesures à prendre pour pallier ces déficiences. »

(Scanteia, 11-2-1950).

Par cette méthode, les actes des ouvriers, leurs fautes professionnelles, ou leurs défaillances, sont soumises à un contrôle permanents. Contrôle qu'exerce le Parti par l'intermédiaire des syndicats promus ainsi à des fonctions d'un caractère nouveau.

La mobilisation de l'esprit

Le théâtre roumain devient de plus en plus un simple rouage de la propagande. Le nombre des pièces soviétiques se multiplie.

A ce propos, le grand hebdomadaire littéraire *CONTEMPORANUL* écrit le 27-1-1950.

« L'objectif principal poursuivi par l'établissement du nouveau répertoire est la lutte pour la paix, contre les impérialistes fauteurs de guerres. Par conséquent chaque théâtre a inscrit à son répertoire au moins une pièce dramatique originale ou soviétique destinée à mobiliser la masse des spectateurs dans la lutte pour la paix. »

Les milieux universitaires sont également l'objet d'une mise au pas à la suite de la décision prise par la C.G.T. roumaine de créer des syndicats d'étudiants.

Voici comment les étudiants de l'Institut des chemins de fer de Bucarest conçoivent les tâches qui les attendent :

« Nous prenons l'engagement d'apprendre de mieux en mieux, de telle façon que chaque matière étudiée, constitue une arme avec laquelle nous contribuerons activement à la lutte de la classe ouvrière, sous la conduite du P.C. rou-

main, pour la construction du Socialisme dans notre patrie, pour la défense de la Paix. »

Dans le cadre des syndicats, les étudiants pour-
ront intensifier la lutte pour la paix contre les
« fauteurs de guerres ».

De leur côté les étudiants de l'Institut de l'in-
dustrie alimentaire déclarent :

*« Le fait que nous nous voyons entourés par le
soin et l'attention de la classe ouvrière, dirigée
par le Parti Communiste roumain, et que nous*

*suivons la voie pleine d'enseignements des étu-
diants soviétiques nous donne confiance dans nos
forces, et nous incite à travailler avec dili-
gence. »*

(Scanteia, 7/9-2-50).

Qu'il s'agisse d'art ou de culture, on notera que
l'un et l'autre sont subordonnés étroitement à
des exigences politiques. En outre, en ce qui con-
cerne les déclarations faites par les groupes d'étu-
diants, il est significatif que l'accent soit mis
sur le côté ouvrieriste de l'action universitaire.

Sabotage et répression

La *NATION ROUMAINE*, organe de l'émigra-
tion roumaine en France, publie dans son numéro
du 15-2-1950, la liste d'une série de sabotages
accomplis en territoire roumain :

*« Au début de janvier dans les locaux du Bul-
letin officiel tout le stock de papier de l'impri-
merie a été détruit par inondation.*

*Le 6 janvier, les ouvriers de la fabrique de
textiles de « Dambovitz » ont détruit plus de
50 métiers à tisser, en provoquant l'effondrement
d'un hall de machines, en représailles contre
l'obligation qui leur était faite de travailler ce
jour-là (fête des Rois, célébrée dans le culte or-
thodoxe sous le nom de Boboteaza).*

*Le 9 janvier à Bucarest (gare de l'Est) 5 wa-
gons de beurre à destination de l'U.R.S.S. ont
pris feu.*

*Le 10 janvier aux chantiers de la « Maison de
Scanteia » un incendie a détruit tous les maté-
riels entreposés.*

Le 11 janvier les nouveaux édifices des Halles

*de la Piazza Obor ont pris feu. La commission
d'enquête a conclu que l'incendie était dû à la
malveillance.*

*La répression se poursuit à une cadence accé-
lérée.*

*C'est ainsi qu'au mois de décembre, 40 chemi-
nists ont été jugés pour sabotage, par le tribunal
spécial des chemins de fer.*

*Les inculpés (ingénieurs et employés) étaient
accusés d'avoir saboté la production, provoqué
des déraillements, et désorganisé différents ser-
vices.*

*Les dépositions de plus de 400 témoins ont été
pour la plupart favorables aux accusés, ce qui
prouve la solidarité des uns et des autres.*

*Les accusés ont été condamnés à des peines
de prison allant de 6 mois à 10 ans.*

*On ajoute que la majorité des témoins ont été
convoqués ensuite chez le juge d'instruction et
aux bureaux du parti. Certains d'entre eux ont
été déférés en justice et d'autres licenciés. »*

HONGRIE

Impérialisme idéologique

L'influence soviétique dans le domaine de la
culture fait des progrès incessants. C'est ainsi
que le *SZABAD NEP* (Peuple Libre) du 5 février
accorde une large place au compte-rendu sur
l'ouverture du II^e semestre de l'Institut Russe à
l'Université « Pazmany Peter ».

*« Huit professeurs de renommée mondiale
sont venus d'Union Soviétique pour prendre part
au travail de l'Institut. Ils formeront les étudiants
avec les méthodes les plus parfaites, les plus pro-
gressives du monde : avec les méthodes de la pé-
dagogie soviétique. Ils aideront les jeunes profes-
seurs qui auront fait leurs études ici à devenir
des éducateurs conformes au type soviétique, les
traducteurs fidèles de la culture soviétique. »*

Comme on le voit, il s'agit de former la jeu-
nesse universitaire dans un esprit de stricte or-

thodoxie soviétique. Les professeurs russes sont
respectivement spécialistes de littérature, d'éco-
nomie politique, de géographie soviétique, de
russe, d'histoire des peuples de l'Union Soviéti-
que et de matérialisme dialectique.

Le Ministre de l'Instruction Publique, Gyula
Orlutay dans son discours d'inauguration, a de
son côté exalté les méthodes d'éducation sovié-
tique en ces termes :

*« C'est l'éducation soviétique qui crée le nou-
vel homme soviétique. Les professeurs soviétiques
qui sont arrivés parmi nous ont préparé le plan
de quatre années d'études et servent efficace-
ment la connaissance de la culture soviétique en
Hongrie. »*

Il faut rapprocher de cette initiative l'inaugu-
ration le 16 février du « Mois de l'amitié hun-
garo-soviétique » qui a eu lieu à l'Opéra de Bu-
dapest. De nombreuses personnalités venues d'U.
R.S.S. étaient présentes à cette manifestation, à
laquelle assistait le gouvernement hongrois tout
entier. Parmi elles citons Yvan Pavlovitch, vice-
Président de l'Académie des Sciences Soviétiques,
Nicolaï Semjonovitch Tyihonov, secrétaire gé-
néral de l'Association des écrivains soviétiques, le
compositeur Novikov, etc...

**Nous rappelons à nos membres en re-
tard dans le paiement de leur cotisation
qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois),
3.000 francs (12 mois). Versement au
compte chèque postal de l'Association,
Paris 7241-06, ou règlement par chèque
bancaire à l'ordre de l'Association.**

Le russe Bardin en réponse au discours d'accueil du Président du Conseil M. Istan Dobi, a mis l'accent sur les progrès que la Hongrie doit encore accomplir dans la voie de la soviétisation :

« ... Dans une branche de la reconstruction socialiste, la Hongrie n'en est encore qu'à ses premiers pas : il s'agit de la reconstruction de la culture, de la science et de l'art sur une base socialiste. Comme Lénine et Staline nous l'enseignent, le retard sur ce plan est dangereux pour l'évolution socialiste et c'est pourquoi le peuple soviétique considère comme sa propre victoire chaque nouvelle œuvre d'art créée d'après l'idéologie socialiste. »

Discours de Mathias Rakosi

Le secrétaire général du Parti Communiste hongrois Mathias Rakosi a prononcé un important discours lors de la Conférence de la Direction Centrale le 10 février. Une part importante de ce discours a été consacrée à l'autocritique des faiblesses du parti.

« Déjà lors des élections de 1947, nous avons remarqué que notre mouvement piétine dans beaucoup de préfectures. Ainsi lorsque nous avons suggéré aux autorités locales d'intensifier l'action contre les koulaks, nous avons reçu de beaucoup d'endroits la réponse qu'il n'y avait aucune nécessité à cette mesure, et qu'il n'y avait pas de koulaks dans ces communes... »

« Il y a toujours des lacunes importantes dans le domaine de la participation de la jeunesse et des femmes... »

« Le procès Rajk nous a prouvé que nous devons être beaucoup plus vigilants. La vigilance est notre devoir principal. »

Enfin le *SZABAD NEP* du 16 février commentant cette manifestation, apporte une nouvelle preuve du progrès de la russification dans le domaine de la culture en ces termes caractéristiques :

« L'évolution et l'approfondissement de notre amour envers l'Union Soviétique sont prouvés aussi par le fait que, pendant qu'en 1948, environ 400.000 livres soviétiques ont été publiés en Hongrie, le chiffre atteint en 1949 est de 1.500.000. »

Ces chiffres se passent évidemment de tout commentaire.

Rakosi acheva son discours, en précisant sur quels secteurs principaux devait porter l'effort du parti :

« Nous devons intensifier dans une très large mesure l'activité politique de notre parti sur trois plans :

« 1°) La défense de l'unité des travailleurs.

« 2°) Le renforcement des principes de l'internationalisme prolétarien.

« 3°) Assurer à notre lutte pour la paix un essor de plus en plus actif. »

(*Szabad Nep*, 12 février 1950).

S'il était besoin, ce discours prouverait à quel point la propagande communiste est synchronisée : quelle différence y a-t-il, en effet, avec un discours de M. Maurice Thorez ?

“La production n'a pas de plafond”

Les journaux hongrois font chaque jour état de la formation de nouvelles brigades de choc et des résultats qu'elles ont obtenus.

Ainsi, une brigade de l'usine Lang a été formée au mois de mars 1949. En novembre le résultat obtenu était de 170 %. Lors de l'anniversaire de Staline la norme était passée à 226 % et les ouvriers de la brigade ont désormais décidé de ne plus jamais tomber au-dessus de 200 %. Le *SZABAD NEP* du 11 février qui publie ce reportage cite en conclusion cette phrase d'un des travailleurs : « Nous sommes la brigade des 200 %... mais nous serons encore celle des 300 %. »

D'autre part, l'article de fond du *SZABAD NEP*

du 10 février 1950 souligne la nécessité de faire des concours des travailleurs de choc une institution permanente :

« Quelquefois on entend des travailleurs exprimer cette opinion qu'avec la fin des concours en l'honneur de l'anniversaire de Staline, le mouvement a pris fin. Dans l'usine de wagons de Győr (ville de province appelée en allemand Raab) le chiffre des travailleurs prenant part au concours est tombé de 3.500 à 2.500. Ils semblaient avoir pensé que le concours était clos. Mais la production n'a pas de plafond ! »

POLOGNE

Militarisation accentuée

Jusqu'en 1939, le service militaire n'englobait pas tous les jeunes gens de 21 ans. En effet, si le contingent de recrues était atteint, un certain pourcentage d'entre eux était susceptible d'échapper au service.

La nouvelle loi votée par la Diète le 4 février 1950 établit le service général obligatoire.

Les raisons invoquées par le rapporteur de la loi, le député communiste Wagrowski sont la nécessité — pour la Pologne de « faire échouer les plans de guerre impérialiste, et de contribuer à l'accroissement des forces du front mondial de la Paix. »

Voici les principales caractéristiques de la loi :

1°) La durée du service est de deux ans dans l'armée de terre, de trois ans dans l'aviation et la marine, de 27 mois dans les forces de sécurité intérieure.

2°) L'appel sous les drapeaux a lieu à l'âge de 20 ans (au lieu de 21 avant 1939).

3°) Les volontaires bénéficient d'une réduction de temps de service.

4°) Le service militaire auxiliaire obligatoire est prévu pour les femmes.

6°) La police politique, tout en conservant son autonomie est incorporée dans les forces armées et par là soumise au Ministère de la Défense Nationale.

Telles sont les premières conséquences de la nomination à la tête de l'armée polonaise du Maréchal Rokossowski.

A la recherche du "héros positif"

Le P.C. polonais possède son club littéraire dont les résolutions ont force de loi pour les écrivains. Une de ses récentes réunions a été consacrée au problème du « héros positif ».

Voici la définition qu'en donne M. Sandauer, écrivain devenu récemment communiste dans la *RZECZPOSPOLITA* du 11 février 1950 :

« Le héros positif peut avoir des défauts et des travers pourvu qu'il participe au processus de l'édification socialiste ».

Ces directives toutefois ne sauraient suffire. Mme Mélanie Kierczynska (totalement inconnue à ce jour dans le monde des lettres polonaises) a précisé en outre dans quel milieu social il convenait de faire évoluer le héros positif :

« On trouve facilement le héros positif si on le cherche à sa juste place, c'est-à-dire dans le milieu ouvrier et paysan ».

Toujours selon Mme Kierczynska, il suffit à cet effet de « se servir de la petite bibliothèque d'émulateur au travail qui contient une liste toute prête de héros de la Pologne nouvelle. »

Comme on le voit les romanciers polonais n'ont plus que l'embarras du choix. Il leur reste toutefois une difficulté à surmonter c'est de « se transformer intérieurement » et « la difficulté d'atteindre au réalisme socialiste consiste dans la longueur de ce processus ».

Nul en tout cas ne sera séduit par l'élégance de ce vocabulaire.

Un aspect de la lutte de classes à la campagne

La *TRYBUNA LUDU* du 12 février publie sous la signature de W. Kuczynski un article révélateur sur les méthodes communistes dans les milieux paysans.

Sous le titre : « La population du hameau Kopaniec flétrit les riches paysans saboteurs de l'achat de blé », l'auteur raconte comment une affiche ainsi rédigée « Un trio criminel, le maire du village en tête, s'oppose à la vente du blé », a été collée une nuit sur la maison d'Emile Bigaj, « riche paysan, propriétaire de 5 vaches, 3 chevaux et 7 porcs et fils du secrétaire de la cellule communiste ».

Les suites de cette dénonciation sont faciles à deviner. Dès le lendemain, réunion de la cellule à la suite de laquelle Bigaj, père du koulak est obligé de démissionner de son poste de secrétaire, en outre les trois paysans chargés de l'achat du blé sont relevés de leur fonction.

Des affiches identiques flétrissant les saboteurs apparaissent au village voisin de Kamienica Stara.

Il est clair que ces manifestations « spontanées » ont été soigneusement montées par les communistes eux-mêmes.

Ces dénonciations servent le plus souvent de prétexte à des règlements de compte entre paysans dont voici un bel échantillon. A une réunion communiste le paysan Los déclare :

« Skorupa possède 14 hectares et ne se presse pas de vendre son blé. Il affirme ne pouvoir en vendre plus de 6 quintaux. Il ment : c'est un ennemi de classe. Avec un terrain deux fois plus petit que le sien, je m'engage à récolter et à vendre 10 quintaux alors qu'on en exige de moi seulement 7. Si je peux livrer une tonne, Skorupa est capable d'en fournir trois... »

Par ces procédés de surenchères, il s'agit de gagner les faveurs du parti. On voit le but poursuivi par les communistes. En citant à titre d'exemple à suivre, ces rivalités et ces moucharrages, l'auteur de l'article espère encourager le ressentiment des petits cultivateurs contre les paysans un peu plus riches. C'est la tactique du « diviser pour régner » chère aux communistes.

L'objectif final demeure la collectivisation des terres, qui sous l'étiquette de « coopératives agricoles de production » vient de recevoir une nouvelle impulsion de la part du gouvernement de Varsovie.

Plus fort que Stakhanov

L'hebdomadaire syndical *ZWIAZKOWIEC* du 12 février 1950 fait grand cas de l'initiative que vient de prendre le mineur Markiewka en faveur des « engagements à long terme ».

« En réponse à l'appel de l'éminent mineur de vastes masses ouvrières entreprennent des engagements de production à long terme. »

Ainsi des mineurs du puits Staszic s'engagent à exécuter leurs normes de production annuelles, l'un dans l'espace de 8 mois, un autre en 7 mois et 3 semaines.

Où est le temps où les communistes protestaient contre l'accélération des cadences, et se présentaient comme les défenseurs de la santé des travailleurs compromise par des efforts excessifs ?

LA VIE EN U.R.S.S.

L'Union Soviétique et la paix

La campagne pour la paix menée inlassablement par tous les partis communistes du monde dit capitaliste se déroule évidemment aussi en U.R.S.S., où la presse ne cesse de souligner le rôle bienfaisant et pacifique que l'Union Soviétique joue dans la politique et dans la diplomatie internationales. Voici ce que nous apprend l'éditorial des *IZVESTIA* du 4 février :

« ... A la fin de la dernière guerre mondiale le peuple soviétique sous la conduite géniale de Staline fit appel à tous les peuples de la terre pour lutter contre les nouveaux prétendants à la domination mondiale qui s'efforcent par tous les moyens de rallumer une nouvelle guerre... »

Mais il y avait malheureusement les « forces réactionnaires » hostiles à la paix :

« ... Le Comité Central de notre Parti a attiré l'attention sur le fait qu'il existe de par le monde de nombreuses forces réactionnaires qui s'efforcent de semer la discorde et l'inimitié entre les peuples, et qu'il est donc indispensable de lutter avec l'appui de toutes les forces démocratiques des autres pays pour renforcer la collaboration des puissances pacifiques, déraciner ce qui reste de fascisme, et rendre impossible toute nouvelle agression... »

Les *Izvestia* croient nécessaire de rappeler :

« ... Le camarade Staline a souligné à plusieurs reprises le fait que la coexistence des deux systèmes (socialiste et capitaliste) était encore inévitable pour une assez longue période. L'Union Soviétique respecte loyalement les rapports pacifiques qu'elle entretient avec toutes les puissances qui expriment le désir de collaborer amicalement avec elle et respectent réciproquement les engagements donnés... »

Pendant :

« ... Le refus opposé par les puissances occidentales, avec à leur tête les E.U., à la réalisation de ce programme pacifique, dévoile les intentions bellicistes des milieux dirigeants anglo-américains et montre clairement que ceux-ci préparent une nouvelle guerre... »

« ... Inspirés par le programme stalinien de lutte pour la paix, les partisans de la paix se sont unis dans tous les pays en une force puissante. »

« Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un front organisé de la paix est créé. Ce front a pour but de sauver l'humanité d'une nouvelle guerre impérialiste et, pour ce faire, d'isoler les agresseurs impérialistes et assurer la collaboration pacifique des peuples. »

Ce passage avoue donc que les « partisans de la paix » dans les pays démocratiques s'inspirent du programme stalinien et que le « front de la paix » dans les nations démocratiques est à la remorque de la politique soviétique.

Dans le même numéro des *IZVESTIA*, un autre article intitulé : « Le programme d'asservisse-

ment militaire d'Europe occidentale » contient ces indications on ne peut plus intéressantes :

« ... Voilà pourquoi la défense de la paix et la lutte contre la préparation à la guerre constituent en soi la défense des intérêts vitaux de la classe ouvrière et des masses laborieuses, la défense de leurs droits aussi bien politiques qu'économiques. »

La croissance aussi bien sur le plan national qu'international du mouvement des masses pour la paix témoigne du fait que les travailleurs des pays capitalistes ont compris cette vérité et qu'ils lient leur lutte pour la paix contre l'exploitation des capitalistes avec la lutte pour la paix contre les allumeurs de guerres... »

Ce passage indique avec une clarté suffisante où la C.G.T. va chercher ses ordres quand elle organise des grèves dans lesquelles la lutte pour le pain se conjugue étroitement avec ce qu'elle appelle la lutte pour la paix.

Pour qu'il ne subsiste aucun doute quant à l'origine des multiples actions qui se développent en ce moment dans toutes les nations occidentales (manifestations, grèves, actes de sabotage, etc...), la presse soviétique publie chaque jour des informations du monde entier sous ce titre, devenu celui d'une rubrique permanente : « Dans tous les pays s'élargit le mouvement pour la paix ». Voici quelques titres glanés au hasard dans cette rubrique (les dépêches dont il s'agit sont évidemment de l'agence Tass) :

« Un communiqué du Comité permanent du Congrès mondial des amis de la paix » (Dépêche de Paris).

« Les travailleurs italiens protestent contre la politique gouvernementale de répression et de préparation à la guerre. » (Dépêche de Rome).

« Le mouvement pour l'interdiction de la bombe atomique aux U.S.A. » (Dépêche de New-York).

« Puissante manifestation anti-impérialiste à Dresde. » (Dépêche de Berlin).

« Les ouvriers de la Ruhr se refusent à participer à la préparation à la guerre. » (Dépêche de Berlin).

« Les travailleurs de Roumanie dans la lutte pour la paix. » (Dépêche de Bucarest).

« La nation hollandaise contre la guerre. » (Dépêche de la Haye).

« Les travailleurs de Belgique soutiennent les dockers d'Anvers. » (Dépêche de Bruxelles).

Les événements relatés sous ces titres sont généralement des manifestations organisées par les partis communistes des pays mentionnés. Mais les titres et la présentation de ces dépêches font croire aux lecteurs russes, qui n'ont aucun moyen de vérification, que les peuples sont acquis, dans leur immense majorité, à la paix telle que les Soviétiques la conçoivent.

La campagne pour les élections au Soviet Suprême

A l'heure où paraîtra ce Bulletin, les élections au Soviet Suprême, fixées, comme on le sait, au 12 mars, auront eu lieu. Aucune surprise n'est à attendre de ces élections qui se passent comme si l'on faisait défiler sur une scène une troupe innombrable de figurants.

La campagne électorale qui se déroule en ce moment met en scène les mêmes personnages que dans la précédente, il y a quatre ans. Au premier plan, les vedettes que voici et dans l'ordre que nous relevons dans la *PRAVDA* du février :

Staline, nommé premier candidat, puis : Molotov, Malenkov, Béria, Vorochilov, Kaganovitch, Mikoïan, Andréiev, Khrouchtchev, Boulganine, Chvernik, Kossyguine.

Plusieurs circonscriptions électorales de l'Union s'honorent de désigner ces personnages à la candidature. Mais ce n'est qu'une manifestation platonique, chacun d'eux ne pouvant se présenter que dans une seule circonscription.

La presse soviétique de ce mois de février est pleine de comptes rendus des assemblées électorales qui ont lieu dans toutes les circonscriptions du pays et où sont désignés les candidats. Elles se déroulent selon un rite uniforme : un orateur se lève et propose tel nom de candidat dont il fait l'éloge et expose les services rendus. Puis le vote a lieu qui approuve la candidature à l'unanimité.

Le cas Andréiev

Mais comme il se produit pourtant quelques ratés dans les mécanismes les mieux montés, il semble qu'il s'en soit produit un au sujet de M. A. Andréiev, membre du Politbureau et Vice-Président du Conseil.

Or, dans un article de la *PRAVDA* du 27 février, Andréiev est sévèrement critiqué pour les mauvaises méthodes qu'il a employées dans l'organisation du travail dans les kolkhozes, et qui ont donné des résultats « peu satisfaisants ». Lui-même en a convenu dans un article publié peu après.

Le même Andréiev venait pourtant d'être désigné comme candidat au Soviet Suprême dans la circonscription électorale d'Achkhabad, capitale du Turkménistan. Voici le compte rendu de l'assemblée électorale où sa candidature fut proposée et adoptée, avec éloges à l'appui. Cela apportera un peu de pittoresque au milieu d'une désespérante uniformité :

« ... La séance est ouverte par la Présidente du comité de l'usine, la camarade Cheverdiaieva. La camarade Alexandra Rakova prend alors la parole :

« ... Le peuple soviétique va pour la troisième fois passer aux urnes pour élire, sur la base de la constitution stalinienne, les députés au Soviet Suprême de l'U.R.S.S... Nous élisons les meilleurs fils de notre Patrie. Je propose donc de présenter comme candidat au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. l'un des plus sûrs et des plus fidèles disciples et collaborateurs de Staline, l'un des personnages les plus marquants du Parti et du gouvernement, le plus infatigable lutteur pour la victoire du Communisme, le camarade Andréï Andréiev.

« ... Cette proposition est bruyamment applaudie par l'assistance.

« ... Après délibération l'assistance décide l'unanimité de présenter comme candidat au Soviet Suprême, le camarade Andréï Andréiev... »

Si M. Andréiev n'est pas en bonne posture ; il

est un autre haut dignitaire dont la position semble irrémédiablement compromise : il s'agit de M. Vozniessenski, ancien président de la Commission du Plan et qui, voici un an encore, semblait triompher sur toute la ligne contre son vieil adversaire, Eugène Varga, avant de disparaître mystérieusement de la scène en avril dernier. Voici quatre ans, M. Vozniessenski avait été triomphalement désigné comme candidat, après quoi il fut élu plus triomphalement encore. Aujourd'hui, personne ne propose sa candidature, et on chercherait en vain son nom dans la presse soviétique ; on ignore même ce qu'il est devenu. Qu'il ait commis des erreurs, ou non, dans n'importe quelle démocratie « bourgeoise » et « pourrie », il serait normal qu'il se présentât à ses électeurs pour leur rendre compte de l'accomplissement de son mandat et pour soumettre ses actes au seul souverain qu'est, même aux termes de la Constitution stalinienne, le corps électoral. Mais ce corps électoral n'ose même pas demander ce qu'est devenu son élu. Voilà qui en dit long sur le pays « le plus démocratique du monde. »

Une assourdissante monotonie

Depuis des semaines, les trois quarts de la presse soviétique ne sont consacrés qu'à la campagne électorale, à la diffusion des mots d'ordre, à la glorification du régime et à l'encensement de tous les hauts dignitaires promus candidats de tête et dont les biographies et les mérites remplissent chaque jour d'interminables colonnes. Voici, pour ne citer que les titres d'un seul numéro des *IZVESTIA* (5 février) comment des articles alignés les uns après les autres présentent le premier de ces candidats de tête, Staline :

« *Le nom de Staline — bannière de lutte et de victoire.* » — « *Le créateur d'une vie joyeuse.* » — « *Le grand amour national.* ». — « *L'ami et le maître des travailleurs.* ». — « *Le sage chef de la nation.* » — « *Sous le soleil de la Constitution stalinienne.* ». — « *Notre bonheur.* »

Le lecteur soviétique qui, déjà en temps normal ne trouvait pas grand'chose dans sa presse, est cette fois-ci submergé par ce flot de louanges dont la monotonie bat tous les records. Si riche que soit la langue russe, elle n'a pas assez d'expressions dithyrambiques pour en éviter la répétition. D'autre part, on se demande pourquoi les électeurs russes ont besoin d'une telle campagne électorale puisqu'ils n'ont aucune possibilité de choisir. Beaucoup d'entre eux doivent même se demander si ce sera bien la peine de se rendre aux urnes, mais ils préféreront sans doute y aller pour rien, plutôt que d'aller en Sibérie pour moins que rien.

Monolithisme = « unité morale »

L'éditorial des *IZVESTIA* du 10 février explique cette unité (qu'on se garde bien, là-bas, d'appeler unité de commandement) par l'unité « morale et politique » de la société soviétique :

« ... Les réunions préliminaires aux élections montrent que tous les travailleurs sont prêts à soutenir unanimement les candidats choisis et présentés par les communistes et les sans-parti. Ces réunions témoignent du renforcement de l'unité morale des travailleurs des villes et des campagnes réunis autour du parti bolchevik et de son grand chef, le camarade Staline. »

Pour joindre l'utile à l'agréable, l'éditorial insiste dans sa conclusion sur la nécessité de travailler encore davantage.

Et d'ores et déjà la presse soviétique contient une rubrique permanente où, sous le titre « *En l'honneur des élections* », des informations venant de tous les coins de l'U.R.S.S. disent que les ouvriers accomplissent un effort supplémentaire :

« ... *NIJNI TAGUIL*, 9 février (par téléphone)... Le 8 février, Polechtchouk a atteint une production jamais vue jusque là dans l'usine métallurgique de Taguil : en une journée il a dépassé de 29,3 % la norme habituelle de l'atelier. »

« ... *MOLOTOV*, 7 février (par téléphone). — *Les mineurs ont accompli des exploits inégalables, ainsi le camarade Boudeniy a exécuté deux normes quinquennales à lui seul !* »

« ... *MAGNITOGORSK*, 7 février (par téléphone). — ... *Le fondeur Alexis Pantchenko a livré sa coulée une heure avant le délai prévu par le graphique !* »

« *ALMA-ATA, TCHKALOV, VOLOGDA, OUFÀ*, etc... etc... envoient les mêmes communiqués claironnant sur « *les exploits glorieux accomplis par les travailleurs en l'honneur des élections au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. !* »

LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT

Alignement de la Chine communiste sur l'U.R.S.S.

La presse communiste fait grand état de la position prise vis-à-vis du Japon par la Chine communiste et qui n'est qu'une réplique fidèle de celle prise par l'Union Soviétique au sujet des « criminels de guerre japonais », dont Moscou vient de faire son dernier cheval de bataille en réclamant leur mise en jugement. Voici ce qu'écrivit, d'après la *PRAVDA* du 8 février, la presse communiste chinoise :

« ... *Sia Min*, Président du Comité préparatoire à la création, à Pékin, d'un Soviet des syndicats professionnels a déclaré que « *cette exigence légitime du gouvernement de l'U.R.S.S. exprime également la volonté du peuple chinois et de sa classe ouvrière. Les criminels de guerre japonais, avec à leur tête Hirohito, doivent répondre de leurs actes. Ayant subi l'agression barbare des*

annexionnistes japonais, le peuple chinois a le droit de siéger parmi ceux qui auront à juger les criminels de guerre japonais. Nous nous élevons donc énergiquement contre le gouvernement américain qui ose prendre la défense de ces criminels de guerre. »

Des communiqués semblables, venant de divers points de la Chine, sont presque chaque jour publiés dans la *Pravda*.

Dresser la Chine contre son voisin japonais est une curieuse façon de préparer la paix avec le Japon, paix dont Moscou, dans ses récents accords avec la Chine, a fait une condition pour les restitutions qu'elle a promises à son alliée chinoise. A moins qu'il ne s'agisse d'une tactique bien orientale pour éluder l'exécution des promesses.

L'action communiste dans l'Inde

Le *TROUD* du 6 janvier publie sous le titre : « *La lutte de la classe ouvrière dans l'Inde* », un article de Chanker Chelvanar, délégué indien à la conférence syndicale des pays d'Asie et l'Océanie. Bien que l'article soit d'un partisan, l'exposé qu'il fait du mouvement ouvrier dans l'Inde et le Pakistan permet de voir sur quels thèmes s'exerce l'activité communiste, aux ordres de Moscou là-bas comme partout ailleurs :

« ... *On compte à l'heure actuelle dans l'Inde et le Pakistan quelque 75 millions de salariés... Près d'un million deux cent cinquante mille de ces travailleurs se sont unis sous la bannière du Congrès panindien et panpakistanaï des syndicats professionnels. Cependant l'influence de ce Congrès panindien dépasse largement le cadre de ses affiliés...* »

« ... *Pour défendre ses intérêts de classe la bourgeoisie indienne a pactisé avec l'impérialisme britannique en concluant une alliance qui va à l'encontre des intérêts des masses populaires. En conséquence la situation des travailleurs ne fait qu'empirer, ce qui rend plus aiguë la lutte des classes dans le pays et renforce le mouvement des grèves dirigé contre l'impérialisme britannique, la bourgeoisie locale, et les féodaux.*

« ... *Le gouvernement Nehru et ses séides locaux se sont délibérément engagés sur le chemin qui mène à la terreur. Plus de 25.000 leaders démocrates croupissent en prison.*

Dans la province de Madras sont interdits, non seulement le Parti Communiste mais toutes les organisations syndicales et autres. Le Parti Communiste est interdit dans le Bengale occidental, l'Inde et Haïderabad. En fait le Parti Communiste, le Congrès Panindien des syndicats professionnels et toutes les autres organisations démocratiques sont condamnés à exister dans l'illégalité sur tout le territoire des Indes. Les milieux dirigeants s'efforcent de réprimer toute activité démocratique du pays et recourent, pour ce faire, aux fusillades, aux arrestations arbitraires, à la terreur.

Les travailleurs de l'Inde sont inspirés par les exploits héroïques du peuple soviétique durant la grande guerre patriotique, les exploits des guerriers de la démocratie populaire chinoise ainsi que ceux du mouvement de libération nationale du Sud et de l'Asie.

Côte à côte avec les autres membres du camp de la démocratie et de la paix, avec à sa tête l'U.R.S.S., nous mènerons à bout notre tâche... »